

LA NECESARIA REGULACIÓN INTERNA Y COMPLETA DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA*

THE NECESSARY COMPLETE INTERNAL REGULATION OF ENERGY COMMUNITIES IN SPAIN

Por PILAR NAVARRO RODRÍGUEZ

Profesora Titular de Universidad Pública (acreditada por ANECA),
miembro del Grupo de Investigación SEJ459: Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Energía, de la Universidad de Granada
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-3405-6294>

RESUMEN

A finales de 2016 la Comisión Europea en el marco del «Paquete de Invierno» propuso situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética.

Y consciente de que las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las locales, propuso, a partir de la Directiva de Energías Renovables y del Mercado Interior de la Electricidad la creación de dos figuras englobadas en el concepto amplio de «Comunidades Locales de Energía»: las Comunidades de Energías Renovables y las Comunidades Ciudadanas de Energía, donde el protagonismo está en la ciudadanía, las empresas locales y los entes locales.

El presente artículo doctrinal tiene como principal objeto el poder contribuir a la necesaria transposición completa que en esta materia debe producirse en nuestro Ordenamiento jurídico interno, dado que a pesar de que estas figuras se han recogido de forma parcial en 3 Decretos-Leyes, seguimos sin contar con una norma jurídica que regule de forma completa y en su máxima expresión la figura de las CE en nuestro país, por lo que el presente artículo doctrinal pretende realizar una serie de aportaciones doctrinales y de lege ferenda en aras de dar cumplimiento a dicho mandato, creando el marco jurídico adecuado para cumplir los objetivos marcados en las referidas Directivas,

* Recibido en noviembre de 2022 y aceptado el mismo mes.

construyendo el entorno favorable que permita su desarrollo, y contribuyendo con ello a la descarbonización del sistema energético de nuestro país.

Palabras clave: Comunidades de energías renovables; comunidades ciudadanas de energía; comunidades locales de energía; transición energética; autoconsumo.

ABSTRACT

At the end of 2016, the European Commission, within the framework of the «Winter Package», proposed placing citizens at the center of the energy transition.

And aware that the administrations closest to the citizenry are the local ones, he proposed, based on the Renewable Energy Directive and the Internal Electricity Market, the creation of two figures included in the broad concept of «Local Energy Communities»: the Renewable Energy Communities and the Citizen Energy Communities, where citizens, local companies and local authorities take center stage.

The main purpose of this doctrinal article is to be able to contribute to the necessary complete transposition that in this matter must take place in our internal legal system, given that despite the fact that these figures have been partially collected in 3 Decree-Laws, we still do not have a legal norm that regulates completely and in its maximum expression the figure of the EC in our country, for which the present doctrinal article intends to make a series of doctrinal and de lege ferenda contributions in order to comply with said mandate, creating the appropriate legal framework to meet the objectives set out in the aforementioned Directives, building the favorable environment that allows their development, and thereby contributing to the decarbonization of the energy system of our country.

Keywords: Renewable energy communities; citizen energy communities; local energy communities; energy transition; self-consumption.

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL PRESENTE ARTÍCULO DOCTRINAL.
- II. ANTECEDENTES REGULATORIOS DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS.
 - II.1. REGULACIÓN A NIVEL EUROPEO.
 - II.2. REGULACIÓN A NIVEL ESTATAL.
- III. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA: DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTO, ACTIVIDADES (FUNCIONES) Y FIGURAS JURÍDICAS.
 - III.1. CONCEPTO DE COMUNIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES (CER).
 - III.2. CONCEPTO DE COMUNIDAD CIUDADANA DE ENERGÍA (CCE).
 - III.3. CONCEPTO DE COMUNIDAD LOCAL DE ENERGÍA. LA IMPORTANCIA DE LO LOCAL.
- IV. PROPUESTA DE REGULACIÓN: LA TAN ANSIADA TRANSPOSICIÓN COMPLETA DEL PAQUETE DE INVIERNO EN MATERIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA.

IV.1. MARCO JURÍDICO ACTUAL.

IV.2. NORMAS A MODIFICAR.

IV.3. ÚLTIMAS REGULACIONES INTERNAS.

V. CONCLUSIONES: PROPUESTA DE MEJORA DE LAS ÚLTIMAS REGULACIONES.

VI. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.

I. INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL PRESENTE ARTÍCULO DOCTRINAL

El presente artículo doctrinal tiene como principal objeto el poder contribuir a la necesaria transposición completa que en materia de «Comunidades energéticas» (en adelante, CE) o «Comunidades Energéticas Locales» (en adelante, CEL), debe producirse en nuestro Ordenamiento jurídico interno¹ respecto de las previsiones recogidas en las Directivas de desarrollo del conocido como «Paquete de invierno de energía» de la Unión Europea (UE), que en realidad tiene forma de documento denominado «Una energía limpia para todos los europeos», aprobado el 30 de noviembre de 2016, centrado en preparar el camino para la reforma de importantes Directivas comunitarias relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y el mercado interior de la electricidad, para profundizar en los objetivos marcados por la UE en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del progresivo abandono del uso de las energías fósiles (petróleo, carbón, etc.).

¹ Parte de este artículo doctrinal trae causa del que con carácter previo publicó su autora junto con Joan Herrera, en el ejemplar del Anuario del Gobierno Local dedicado a los Gobiernos Locales ante el cambio climático, al cual nos remitimos in extenso. *Vid.*, Herrera, J., y Navarro Rodríguez, P., «Las comunidades energéticas como nuevo sujeto del Derecho Energético en España; del falanasterio a la transformación», *Anuario del Gobierno Local* N.º. 1, 2021 (Ejemplar dedicado a: Los Gobiernos locales ante el cambio climático), págs. 203-248.

Dicho documento introduce como una de sus principales novedades la identificación de las que denomina «Comunidades energéticas locales» como entidades que pueden desempeñar actividades relevantes para la transición energética y la descarbonización, y en las que cobra especial relevancia la participación ciudadana de ámbito local. Así, el referido documento introduce, por un lado, el concepto de la «Comunidad local de energía» en la propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y, por otro lado, el concepto de las «Comunidades de energías renovables» en la propuesta de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

En efecto, después de que la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, recogiese la figura de la comunidad de energías renovables, fue la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, introdujo la figura de las comunidades ciudadanas de energía, como una nueva figura llamada a jugar un rol importante en el impulso de una mayor participación ciudadana en el sector eléctrico. Dicha directiva impone además en su artículo 16 un mandato a los Estados miembros consistente en otorgar un marco jurídico favorable a dichas entidades, recogiendo una serie de derechos y beneficios que corresponde a los Estados miembros articular en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, para lo que establecía como plazo máximo el 31 de diciembre de 2020.

Pero en nuestro Ordenamiento jurídico interno, hasta la fecha actual no se ha producido una transposición completa de estas figuras, sino de forma muy tangencial y en normas dispersas, entre las que destaca el Real Decreto-ley 23/

2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Así, en su artículo 4.j. se definen las Comunidades de Energías Renovables como «entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.»

Y más recientemente, se han aprobado dos normas fundamentales en las que se aborda la cuestión de las Comunidades Energéticas, pero de manera parcial o tangencial y no completa.

Se trata del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», y del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Estas tres normas marcan un antes y un después en materia de regulación de Comunidades Energéticas en España, pero seguimos sin contar con una norma jurídica que

regule de forma completa y en su máxima expresión la figura de las CE en nuestro país, por lo que el presente artículo doctrinal pretende realizar una serie de aportaciones doctrinales y de lege ferenda en aras de dar cumplimiento a dicho mandato, creando el marco jurídico adecuado para cumplir los objetivos marcados en las referidas Directivas, construyendo el entorno favorable que permita su desarrollo, y contribuyendo con ello a la descarbonización del sistema energético de nuestro país.

II. ANTECEDENTES REGULATORIOS DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS

II.1. REGULACIÓN A NIVEL EUROPEO

Como ya hemos señalado con anterioridad, el origen de las Comunidades Energéticas² se encuentra en las dos Directivas que conforman el conocido como Paquete de Invierno de la UE.

— Por un lado tenemos la Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en la que se define el concepto de comunidad de energías renovables (CER) como una entidad jurídica, de participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por los socios o miembros próximos a los proyectos propiedad de dicha entidad jurídica.

² Sobre este tema, *vid., in extenso*, BARTLETT I CASTELLÀ, E. R., «Comunidades energéticas», en *Estudios sobre cambio climático y transición energética: Estudios conmemorativos del XXV aniversario del acceso a la cátedra del profesor Íñigo del Guayo Castiella* / coord. por José Francisco Alenza García, Lorenzo Mellado Ruiz, 2022, ISBN 978-84-1381-356-1, págs. 289-312.

La finalidad de estas comunidades de energías renovables debe ser la de «proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras», pudiendo ser mediante cualquier fuente de energía renovable, tanto para suministrar energía térmica como eléctrica.

- Por otro lado tenemos la Directiva COM 2019/944, sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad, que sienta unas bases, y define una Comunidad Local de Energía como: «Una entidad jurídica que, a. se basa en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, b. cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera, y c. participa en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios».

En ambas Directivas se establece la necesidad de aprobar por cada Estado Miembro unas garantías para las CE, y un marco regulatorio favorable para ellas.

El primer Estado de la Unión Europea que legisló sobre las Comunidades Energéticas fue **Grecia**, mediante la Ley 4513/2018 de enero 2018, donde se define a la CEL como:

«una cooperativa civil exclusiva (con o sin ánimo de lucro) con el objetivo de promover la economía y la innovación social y solidaria en el sector energético, abordar la pobreza energética y promover la sostenibilidad energética, la producción, el almacenamiento, el autoconsumo³, la distribución y el suministro de energía, el refuerzo de la soberanía y la seguridad energética en los municipios insulares, así como la mejora de la eficiencia energética en el uso final a nivel local y regional».

Y más recientemente se ha aprobado en Portugal el Decreto Ley 15/2022, por el que se regulan de forma más detallada y precisa las Comunidades Energéticas en este país.

Otros desarrollos normativos interesantes a nivel europeo han sido los siguientes

Además de Portugal, podemos señalar otras experiencias de éxito a nivel internacional, o en aquellas realidades a escala estatal con experiencias de éxito contrastada, como son los siguientes (sin ánimo de ser exhaustivos):

— En **Polonia** se permite el intercambio y distribución de electricidad por debajo de 110kV, bajo la **entidad legal ‘energy clusters’**, en los que pueden participar la administraciones locales, personas físicas y/o jurídicas, unidades científicas y centros de investigación.

³ Sobre el tema del autoconsumo, *vid., in extenso*, GALÁN VIOQUE, R., «El régimen del autoconsumo», en *El derecho de las energías renovables y el regadío: Congreso sobre el Derecho de las Energías Renovables y el Regadío*, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), el 9 y 10 de noviembre de 2017 / coord. por Francisco Delgado Piqueras, Isabel Gallego Córcoles, Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, ISBN 978-84-9177-998-8, págs. 215-240. También recomendable el estudio sobre autoconsumo en España de LEIVA LÓPEZ, A., «La regulación del autoconsumo de electricidad en un nuevo entorno social y tecnológico» en RVAP núm. 110, 2018, págs. 117 y ss.

- En **Irlanda** se ha impulsado la creación de más de 300 comunidades energéticas a través del apoyo institucional de la agencia *Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI)*, en su programa *Sustainable Energy Communities (SEC)*.
- En **Alemania** las *Stadtwerke* (suministrador local de energía) sirven de ejemplo a la hora de considerar a las comunidades energéticas locales como actores que operan en la red de distribución⁴.

II.2. REGULACIÓN A NIVEL ESTATAL

A nivel interno, en España venimos de un marco normativo que impedía la posibilidad de compartir energía, pero desde la ratificación del Acuerdo de París (2015) en 2017 se han ido sucediendo cambios que han ido abriendo camino al desarrollo a gran escala del autoconsumo⁵ a nivel tanto individual como colectivo (más recientemente).

El Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores introduce cambios para el fomento de las energías renovables que afectarán directamente a las comunidades energéticas locales, principalmente en materia de autoconsumo colectivo, al reconocerse el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos, el derecho al autoconsumo compartido e introducirse el principio de simplicidad administrativa y

⁴ Para ampliar información sobre las Comunidades Energéticas en Alemania, *vid.*, ROMERO RUBIO, M.^a del C., «Barreras y oportunidades para el desarrollo de Comunidades Energéticas sostenibles en España. Estudio comparativo en Estados Unidos y Alemania», Tesis Doctoral, 2015.

⁵ Sobre este asunto, *vid.*, PRESICCE, L., «El periplo de regulación del autoconsumo energético y generación distribuida en España: la transición de camino hacia la sostenibilidad», en RVAP núm. 113, 2019, págs. 201 y ss.

técnica para instalaciones de pequeña potencia (hasta 100 kW). Este Real Decreto-ley 15/2018 fue desarrollado por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Con posterioridad, el Real Decreto 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica que aparece a raíz de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, introduce en normativa española la definición de comunidades de energías renovables que la UE había definido en su Directiva y contempla otras figuras relevantes como la del almacenamiento, la hibridación o el agregador independiente.

Es en esta norma interna en la que las Comunidades de Energías Renovables (CER) quedan definidas como: «entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras».

Y otros apartados del RD 23/2020 que hacen mención a las CER son los dos siguientes:

- El marco retributivo que regula este real decreto debe velar por la diversidad de agentes en el despliegue de renovables y tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que estas

puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.

- En aras de mantener un parque de generación equilibrado, que maximice la penetración de tecnologías renovables no gestionables sin riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico, así como una correcta programación en la senda de penetración de renovables, los procedimientos de concurrencia competitiva que se convoquen, que deberán estar orientados a la eficiencia en costes, podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. Igualmente, se podrán establecer mecanismos al objeto de considerar las particularidades de las comunidades de energías renovables y de las instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración a efectos del otorgamiento del nuevo marco retributivo.

Como se puede apreciar en el RD 23/2020, se reconoce en el ordenamiento español la definición pero aún queda hacer todo el desarrollo normativo para que la figura CER quede definida en la legislación española, en el sentido previsto en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 de España.

Y ya por último y más recientemente, se han aprobado dos normas fundamentales en las que se aborda la cuestión de las Comunidades Energéticas, pero de manera parcial o tangencial y no completa.

Se trata del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protec-

ción de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», y del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, a los que nos referiremos con más detalle en los siguientes apartados.

III. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA: DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTO, ACTIVIDADES (FUNCIONES) Y FIGURAS JURÍDICAS

Se trata de conceptos relativamente recientes, dado que antes del denominado como Paquete de Invierno de la UE, no figuraban en las entonces vigentes Directivas comunitarias en la materia. Así, y tal y como señala la profesora González Ríos⁶, estos conceptos fueron evolucionando desde las propuestas de Directivas hasta su plasmación en las vigentes Directivas⁷, esto es, la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de

⁶ *Vid.*, González Ríos, I., «Las Comunidades Energéticas Locales: un nuevo desafío para las entidades locales», *Revista Vasca de Administración Pública*, p. 151.

⁷ Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (versión refundida) [DOUE L328, núm. 61, de 21 de diciembre de 2018] y Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (versión refundida) [L158, núm. 125, de 14 de junio de 2019].

fuentes renovables y en la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Por tanto, podemos concluir que en la actualidad las Comunidades Locales de Energía (CEL) agrupan dos modelos de Comunidades, la Comunidad de Energías Renovables (CER) y la Comunidad Ciudadana de Energía (CCE) con funciones distintas.

Como ya hemos comentado con anterioridad en algunas otras publicaciones, ambas figuras, la de comunidades de energías renovables y la de comunidades ciudadanas de energía tienen como finalidad principal la participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables, lo que permitirá una mayor aceptación local de estas energías y será clave para la transición energética hacia una economía basada en energías renovables, dando en materia de transición energética un papel proactivo a la ciudadanía, en un contexto de reactivación económica, generando dichos proyectos actividad económica y empleo, tanto de forma directa, como por el efecto tractor sobre la cadena de valor local y el ahorro energético.

Con ello se contribuye a la dinamización económica tanto de los municipios poco poblados para los que constituye una palanca de generación de empleo, atracción de actividad económica y fijación de población, como una oportunidad también para el desarrollo económico del resto de municipios, contribuyendo a la transición energética hacia una economía basada en energías renovables. Se trata, por tanto, de situar a las ciudadanas y los ciudadanos en agentes decisivos del cambio, llamados a realizar un papel fundamental en la transición energética y el proceso de descarbonización de nuestro sistema energético, sin olvidar tampoco el papel que las autoridades locales están llama-

das a cumplir en los proyectos de energías renovables, logrando así una mayor aceptación local de estas energías.

En nuestra opinión, y de acuerdo con la mayoría de los autores que han estudiado la materia⁸, las primeras deberían tener un mayor desarrollo en la España vaciada y en la generación, mientras que las segundas estarían llamadas a cumplir con un papel más importante en la realidad urbana con funciones más relevantes en gestión de la demanda, autoconsumo, flexibilidad y agregación.

En todo caso, hay que tener muy en cuenta que el concepto «comunidades energéticas» es un concepto amplio en el que se engloban varios tipos concretos de comunidades energéticas, algunos de los cuales son figuras jurídicas y otras no, en sentido estricto.

Si partimos de la diferenciación entre término y concepto, y la aplicamos al caso que nos ocupa en el presente artículo doctrinal, podemos afirmar que todas las figuras jurídicas son conceptos, pero no todos los conceptos existentes en el ordenamiento se pueden calificar como figura jurídica.

Así, como se defiende por ejemplo en la Guía para el impulso de Comunidades Energéticas con perspectiva municipal, de la Diputación de Barcelona, *«el uso del macro concepto comunidades energéticas, con minúscula, debe poder ser libre. Del mismo modo, el uso no puede ser limitado, sin perjuicio del reparto competencial aplicable, a una sola administración, bien sea el estatal, autonómica o local. Las comunidades que no puedan encajar en ninguna figura jurídica concreta, ya sea por falta de desarrollo normativo de las*

⁸ Entre ellos, podemos destacar a MENÉNDEZ SÁNCHEZ, J., y FERNÁNDEZ GÓMEZ, J., *Comunidades Energéticas: casos de estudio*, Orkestra-Instituto Vasco Competitividad, 2022.

existentes o por otros motivos, deben tener la libertad y legitimidad de autodenominarse, a efectos divulgativos, políticos, comunicativos, etc., comunidad energética. No debemos olvidar que en este ámbito la normativa, como así lo explicitan las propias Directivas, busca dar cobertura y apoyo a iniciativas ciudadanas preexistentes. Sería contrario al espíritu de las Directivas y al de la transición energética en sí, que sólo pudieran existir en la realidad política y social de nuestros pueblos y ciudades, las comunidades energéticas oficialmente previstas en la normativa»⁹.

En todo caso, y más allá de la denominación concreta que se les dé en cada caso o del vehículo jurídico que se utilice para su implementación, de lo que no cabe duda es de que las tres **diferencias fundamentales entre las Comunidades Energéticas y otros actores** o figuras del sector energético, son los tres elementos siguientes:

- 1. El propósito o finalidad:** Los ingresos y beneficios de estas actividades se destinan principalmente a proporcionar servicios y beneficios medioambientales o socio-económicos a los integrantes de la comunidad local o al área local.
- 2. La propiedad y control:** los integrantes del proyecto (ciudadanos, empresas micro/pequeñas/medianas o autoridades locales) participan y ejercen el control estratégico y de dirección de la comunidad energética.
- 3. La Gobernanza,** donde la toma de decisiones internas está basada en gobernanza democrática, asegurando que la «autonomía» de la comunidad se mantenga. Adicionalmente, las comunidades energéticas se

⁹ VV.AA., *Guía para el impulso de Comunidades Energéticas con perspectiva municipal*, Diputación de Barcelona, febrero de 2021.

prestan a colaboraciones público-privada-ciudadanas, modelo de gobernanza aún poco desarrollado en España.

Por tanto, como recapitulación, podríamos destacar los tres aspectos siguientes:

- El concepto de Comunidad Energética no es unívoco ni unificado, sino amplio, ya que existen varios tipos de comunidades energéticas que reciben nombres diferentes, algunos de los cuales son también figuras jurídicas.
- La utilidad principal de encajar dentro de una determinada figura jurídica concreta es la de acceder al régimen jurídico previsto para ésta.
- No es necesario encajar dentro de una determinada figura jurídica para poder utilizar el concepto comunidad energética, que tiene un gran valor como herramienta comunicativa para avanzar en la transición energética desde una perspectiva local

III.1. CONCEPTO DE COMUNIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES (CER)

Como ya hemos señalado con anterioridad, es la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (en adelante, «Directiva 2018/2001»), la que introduce la figura de las comunidades de energías renovables (CER).

Como los apartados más relevantes de dicha regulación, podemos destacar los siguientes:

- A) En el Considerando 67¹⁰, se apunta que la posibilidad de realizar autoconsumo compartido ofrece también oportunidades a las comunidades de energías renovables para impulsar la eficiencia energética en los hogares y ayuda a combatir la pobreza energética existente mediante la reducción del consumo y la reducción nos los precios de suministro.
- B) El Considerando 70¹¹ explicita que la participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables mediante las comunidades de energías renovables genera un valor añadido significativo en la aceptación local de las energías renovables y el acceso a capital privado adicional, ya que puede derivar en inversiones locales, una mayor elección para los consumidores y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética.
- C) El Considerando 71¹² determina que, para evitar abusos y garantizar una amplia participación, las comu-

¹⁰ «La posibilidad de participación de los autoconsumidores de energías renovables que actúan de manera conjunta, ofrece también oportunidades en las comunidades de energías renovables para impulsar la eficiencia energética en los hogares y ayuda a combatir la pobreza energética mediante la reducción del consumo y unos precios de suministro inferiores».

¹¹ «La participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables mediante comunidades de energías renovables ha generado un valor añadido significativo por lo que respecta a la aceptación local de las energías renovables y el acceso a capital privado adicional, el que se ha traducido en inversiones locales, una mayor elección por los a los consumidores y una mayor participación de los ciudadanos en la transición energética. Esta participación local es todavía más importante en el contexto de una mayor capacidad de energía renovable. Las medidas porque las comunidades de energías renovables puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores también tienen como objetivo incrementar la participación locales de los ciudadanos en los proyectos de energías renovables y, por lo tanto, incrementar su aceptación».

¹² «Las características particulares de las comunidades locales de energías renovables en relación a su dimensión, estructura de propiedad y el

nidades de energías renovables deben poder conservar su autonomía respecto de los miembros individuales y otros actores habituales en el mercado que participan en la comunidad como miembros o socios, o mediante la inversión. La participación en proyectos renovables debe estar abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. En este sentido, las comunidades de energías renovables deben poder compartir entre sí la energía producida por las instalaciones propiedad de la comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e impuestos que les corresponden y que asumirían en su caso los consumidores finales que no forman parte de una comunidad.

D) En el apartado 16 del artículo 2, relativo a las definiciones, se establece que una comunidad de energías renovables es una entidad jurídica que:

a) de conformidad con el Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlada por los socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que ésta haya desarrollado;

número de proyectos pueden obstaculizar su competitividad en igualdad de condiciones enfrente a actores a gran escala (...). En consecuencia, los Estados miembros tienen que tener la posibilidad de escoger cualquier forma de entidad por las comunidades de energías renovables, siempre y cuánto esta entidad pueda ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre propio (...). La participación en proyectos de energías renovables tiene que estar abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios».

- b) *los socios o miembros de la que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios;*
- c) *la finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus socios o miembros en las zonas locales donde opere, en lugar de ganancias financieras.*

E) Y por último, en el artículo 22 se establece que los Estados miembros garantizarán que los consumidores finales, en particular los domésticos, tengan derecho a participar en una comunidad de energías renovables a la vez que mantienen sus derechos y obligaciones como consumidores finales. Añade sin que, en el caso de las empresas privadas, la participación no puede constituir su actividad principal comercial o profesional. Entre otros, se reconoce el derecho a las comunidades de energías renovables para:

- a) *producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en particular mediante contratos de compraventa de electricidad renovable;*
- b) *compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de la propia comunidad, (...) con la reserva de mantener los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad de energías renovables en tanto que consumidores;*
- c) *acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante la agregación de manera no discriminatoria.*

Esta figura de las comunidades de energías renovables introducida por la Directiva 2018/2001 ha sido parcialmente transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por lo que se

aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (en adelante, «RDL 23/2020»), que en este aspecto modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, «LSE») para introducir como nuevo sujeto del sector eléctrico, de entre los previstos en el artículo 6, a las comunidades de energías renovables. Y lo hace definiéndolas como:

«Entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de las entidades jurídicas y que éstas hayan desarrollado, los miembros o socios de las sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y la finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o en las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras».

Como se puede apreciar, la definición que hace el RDL 23/2020 de las comunidades de energías renovables es exactamente igual que la que introducía la Directiva 2018/2001.

Pero más allá de que reproduzca de forma textual su concepto, lo realmente importante es que la LSE, norma de mayor rango del sector eléctrico, reconozca a las comunidades de energías renovables como sujetos oficiales del sector eléctrico, les da una entidad propia que será relevante para desarrollos reglamentarios presentes y futuros.

Siendo esto importante, no es menos cierto que se ha desaprovechado una gran oportunidad para haber aprobado un desarrollo normativo completo y en su máxima dimensión de las posibilidades de esta figura en nuestro Derecho interno, que esperemos que se realice, al menos, vía reglamentaria, en el sentido en que expondremos más adelante.

III.2. CONCEPTO DE COMUNIDAD CIUDADANA DE ENERGÍA (CCE)

Aparte de las CER, otra de las figuras que también contempla el acervo jurídico de la Unión Europea es la de las **comunidades ciudadanas de energía (CCE)**.

Esta figura se encuentra regulada en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (en adelante, «Directiva 2019/944»), que la define en su apartado 11 del artículo 2, relativo a las definiciones, donde establece que una comunidad ciudadana de energía es una entidad jurídica que:

«a) Se basa en la participación voluntaria y abierta, el control efectivo de la que la ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas,

b) El objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o en la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera;

c) participa en la generación, incluida la proveniente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios.»

Las CCE, aunque no limitadas a las energías de carácter renovable, son muy similares en el fondo a las CER, tanto en lo que respecta a su funcionamiento y organización (de participación voluntaria y abierta), así como con respecto a las personas que tienen la posibilidad de participar (personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, y pymes).

Tal y como ha señalado la profesora González Ríos, «*la Comunidad ciudadana de energía es pues una expresión más amplia que la de Comunidad de energías renovables, a la que engloba*»¹³.

Como elementos diferenciadores entre ambas figuras encontramos que las CCE no tienen por qué ser, a diferencia de las CER, locales. Esto queda reflejado en la misma Directiva 2019/944, no sólo por la omisión de palabra «local» en la definición, sino también atendiendo al contenido de los considerandos señalados con anterioridad.

Dicho de otra forma, a diferencia de las CER, el marco normativo de las CCE va más allá. El artículo 16 de la citada Directiva establece que los Estados miembros ofrecerán un marco jurídico que garantice que «*el gestor de la red de distribución correspondiente coopere, a cambio de una compensación justa evaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades ciudadanas de energía para facilitar transferencias de electricidad entre estas*»; garantizando por lo tanto la cooperación de la distribuidora en todo aquello que se pueda alcanzar. También se abre la posibilidad que las CLE «*tengan derecho a poseer, establecer, adquirir o alquilar redes de distribución y gestionarlas autónomamente según las condiciones establecidas...*». Se garantiza que estas «*puedan acceder a todos los mercados organizados o mediante agregación de forma no discriminatoria*» (art.3.b) y «*respecto al consumo de electricidad autogenerada, serán tratados como clientes*» (art. 3 c).

Otro elemento clave es el hecho de que, a diferencia de las CER, la figura de las CCE no ha sido transpuesta como sujeto del sector eléctrico en el art. 6 de la LSE, mediante el RDL 23/2020.

¹³ Vid., González Ríos, I., «Las Comunidades Energéticas Locales (...)», ob., cit., p. 154.

La figura de las CCE, al igual que las CER, ya ha sido objeto de la consulta pública previa organizada por el IDAE y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) entre el 17 de noviembre y el 12 de febrero de 2020, con el objetivo de recoger las aportaciones que pudieran ser tenidas en cuenta en la elaboración del marco jurídico correspondiente¹⁴. Pero a pesar de que esto se produjo hace ya dos años (a la fecha de cierre de estas líneas), aún no se ha producido la tan ansiada regulación normativa completa de estas dos figuras en nuestro ordenamiento jurídico interno.

III.3. CONCEPTO DE COMUNIDADES LOCALES DE ENERGÍA. LA IMPORTANCIA DE LOS ENTES LOCALES

La figura de las Comunidades Locales de Energía aparece por primera vez en la Propuesta de Directiva Europea COM (2016) 864, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En esta propuesta, se definía a las comunidades locales de energía (CLE) como: «*Una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo de lucro u otra entidad jurídica que esté realmente controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida ya la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local, incluso a escala transfronteriza*».

Esta figura queda posteriormente desplazada con la aprobación final de la Directiva 2019/944, sobre normas comu-

¹⁴ Más de 50 ayuntamientos respondieron a la consulta pública planteada en diciembre de 2020 por Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, enviando unas alegaciones que en parte han sido tenidas en cuenta por el mismo, pero no en su integridad.

nes para el mercado interior de la electricidad, que tal y como se ha dicho, contempla la figura de las comunidades ciudadanas de energía.

En consecuencia, el concepto de CLE no acaba convirtiéndose en una figura jurídica reglada como tal en una norma vigente. Sin embargo, sí se incluyó este término en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)¹⁵ y en marzo de 2019, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) promovió una «*Guía para el desarrollo de Instrumentos de fomento de comunidades energéticas locales*»¹⁶, en la que se hace referencia a este tipo de comunidades.

También hacen mención el IDAE y el MITERD en la reciente consulta pública sobre comunidades energéticas locales¹⁷, al que hemos hecho referencia con anterioridad. En dicho documento de la consulta pública se dice que las comunidades energéticas locales engloban las dos figuras recogidas en las Directivas europeas: las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

Lo anterior abonaría aún más la tesis defendida por la profesora González Ríos de que este término englobaría a los dos anteriores (CER y CCE).

Y ello frente a la opinión de otros autores, que defienden que «*la figura de las comunidades locales de energía ha quedado superada en este caso por las de las CER y CCE, tal y como demuestra el contenido finalmente aprobado de las Directivas 2019/944 y 2018/2001. Es por ello que desde el*

¹⁵ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

¹⁶ Vid. IDAE, *Guía para el desarrollo de Instrumentos de fomento de comunidades energéticas locales*, VVAA., marzo de 2019.

¹⁷ <https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=358>.

punto de vista del equipo redactor es recomendable que como concepto paraguas se utilice comunidades energéticas, sin el adjetivo local, ya que como se explica en detalle en el apartado de las CCE, éstas, a diferencia de las CER, no tienen por qué ser locales, pero no por ello deben ser discriminadas y quedar fuera del concepto paraguas»¹⁸.

Sea como sea, de lo que no cabe duda es de que las comunidades energéticas locales, bien sea en forma de CER o de CCE, presentan diferencias significativas con los actores tradicionales del mercado eléctrico. En primer lugar, porque los ingresos se destinan a generar beneficios ambientales y socioeconómicos por la propia comunidad local y sus socios y, en segundo lugar, porque son los propios ciudadanos y autoridades locales, que representan el interés general, quien ostentan el control de la comunidad, de forma que garantizan su autonomía y promueven a la vez una democratización energética a nivel local. Así pues, una comunidad energética local tiene que permitir desplegar un amplio abanico de acciones referentes a las energías renovables en el ámbito municipal, además de poder incidir de forma directa en el mercado eléctrico.

En ambos casos abren un nuevo escenario, ya no sólo para el marco de transición energética y cambio en el mix eléctrico, sino que emergen como instrumentos para protagonizar el cambio del modelo eléctrico, pudiendo ser un actor central para que los actores en energía sean múltiples y participados.

Y ello porque se da un instrumento para la participación de los ciudadanos, entes locales y pequeñas y medianas empresas, en los proyectos de energías renovables, a través

¹⁸ Guía para el impulso de Comunidades Energéticas (...), ob., cit., pág. 13.

de las CER, puede generar un valor añadido significativo en lo que se refiere a la aceptación local de las energías renovables y al acceso a capital privado adicional. Esto se traducirá en inversiones locales, una mayor libertad de elección para los consumidores y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética. Adicionalmente, la ciudadanía puede, tanto estimular la adopción de políticas y potenciar una mayor responsabilidad social y ambiental de las empresas, como participar del empleo generado. Pero la figura de la CCE abre la puerta también a una mayor aproximación de la ciudadanía y de las empresas a nuevos servicios energéticos, empezando por el autoconsumo, pero desarrollando nuevas líneas en mercados de agregación, flexibilidad y gestión de la demanda.

Como señala con gran acierto Galera Rodrigo, *«Quizás sea entonces el momento de enfrentar una nueva regulación marco del sector eléctrico, que supere las dificultades de interpretación que sus sucesivas reformas han introducido en su texto. Sin embargo, tal marco regulatorio podría no ser suficiente para poner en marcha de forma generalizada el «cambio de modelo energético» que, además de un régimen jurídico bien definido, requiere adicionalmente de la movilización de amplios sectores de la sociedad, del cambio de la actitud pasiva parte del consumidor que ahora ha de participar activamente en su consumo, y en la aparición de nuevos agentes —que es distinto a que los agentes tradicionales aborden nuevos modelos de negocio—»*¹⁹.

Más allá de ello, y a efectos prácticos, en el marco de las Comunidades Energéticas Locales podríamos decir que se plantean tres tipos de modelos, uno liderado por la ciu-

¹⁹ GALERA RODRIGO, S., «Cambio de modelo en la transición energética: ¿otro tren que pasará?», en *Actualidad jurídica ambiental* núm. 114, julio de 2021.

dadanía, otro liderado por empresas locales y un tercero liderado por entes locales.

Y de lo que no cabe duda es de que de estos tres nuevos actores, es la Administración Local, la que puede encontrar, mediante las CEL, el instrumento idóneo para abrir una agenda, la energética, que hasta el momento ha estado, en términos generales, fuera de la agenda municipal.

En cualquier caso, en todos los modelos deberá establecerse un sistema o unas reglas del juego que garanticen la participación ciudadana en la CCE.

Según se establece en las múltiples definiciones que existen de comunidad energética local, los actores implicados en ellas son la ciudadanía, las empresas privadas (tanto sector terciario como industrial) y los entes locales.

Y lo que parece evidente es que en la fase inicial, son las Administraciones Locales las que disponen de las herramientas para poder ejercer de motor impulsor de las comunidades energéticas locales, y no sólo por la posible capacidad de financiar a través de subvenciones o desgravaciones fiscales, sino por su capacidad aglutinadora y neutral a la hora de interactuar con los diferentes actores.

Pero pueden aparecer otros actores liderados por empresas locales y muy vinculados a zonas industriales o polígonos de actividad económica así como también iniciativas vinculadas al impulso asociativo o ciudadano.

En cualquier caso, si se pretende, como así lo establecen las Directivas que las Comunidades Energéticas emerjan como un nuevo actor, dos elementos aparecen como claves:

- 1.º La necesidad de tamaño y dimensión, no vinculando la CEL a un simple autoconsumo compartido sino a los servicios energéticos que se puedan ofrecer en su comunidad, y para ello será necesaria una cierta escala.
- 2.º Conseguir que dichas comunidades gocen, de forma efectiva de todos y cada uno de los papeles que les otorgan las Directivas, y de determinadas prerrogativas para poder competir con otros actores del sector energético, con muchos más recursos humanos, económicos y financieros que las inminentes comunidades energéticas.

Todo ello debería poder conseguirse en la propuesta de regulación completa que esbozaremos en el siguiente apartado.

IV. PROPUESTA DE REGULACIÓN: LA TAN ANSIADA TRANSPOSICIÓN COMPLETA DEL PAQUETE DE INVIERNO EN MATERIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA.

IV.1. MARCO JURÍDICO ACTUAL. ÚLTIMAS REGULACIONES

Hasta hace pocos meses (hasta agosto de este año 2022) el marco jurídico español era casi testimonial, ya que lo único que hasta ese momento se había implementado en el ordenamiento jurídico español en relación con la transposición de las dos Directivas en materia de Comunidades Energéticas Locales, era lo previsto en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

donde se definían las Comunidades de Energías Renovables, y poco más.

El resto de antecedentes hasta ese momento, no dejaban de ser documentos de Planificación Energética, pero no vinculantes, tal y como se describían en el propio texto de la consulta pública previa planteada en diciembre de 2020 por Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales, donde se dibuja un marco de las Comunidades Energéticas en España que más bien parece un relato de los antecedentes planificadores, y que se resume del siguiente modo²⁰:

Así, en ese contexto, destacaba lo previsto en el Marco Estratégico de Energía y Clima lanzado en febrero de 2019, con las iniciativas necesarias para modernizar la economía e iniciar la transición hacia una economía descarbonizada, dentro del cual destacaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, actualizado en enero de 2020, donde se establecían objetivos y políticas y medidas en línea con un escenario para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Y dentro de las mismas se encontraba la «Medida 1.13. Comunidades energéticas locales» del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde se establecen las líneas de actuación para desarrollar el marco normativo apropiado que defina estas entidades jurídicas y favorezca su desarrollo.

Adicionalmente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), incluía una serie de medidas basadas en la

²⁰ <file:///C:/Users/Pilar%20Navarro/Downloads/Texto%20de%20la%20consulta%20p%C3%BAblica%20previa.pdf>

participación ciudadana en el ámbito energético, elemento clave para las comunidades energéticas locales, como son las siguientes:

- «Medida 1.2. Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad», donde uno de sus objetivos es el fomento de la participación ciudadana en la gestión de la demanda.
- «Medida 1.4. Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida», señalando el autoconsumo colectivo como punto de partida para las comunidades energéticas locales.
- «Medida 1.14. Promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización», con objetivos como empoderar a la ciudadanía, promover su participación en la transición energética o promover la movilización de los fondos disponibles por parte de la ciudadanía para contribuir a financiar la transición energética renovable o para gestionar su propia energía.
- «Medida 1.19. Generación de conocimiento, divulgación y sensibilización», para promover la participación proactiva de todos los actores de la transición energética.
- «Medida 2.15. Comunicación e información en materia de eficiencia energética», con medidas de comunicación e información para transformar los hábitos de consumo energético u orientadas a consumidores vulnerables²¹.

²¹ *Vid.*, JAIÓ GABIOLA, E., PAREDES GÁZQUEZ, J. y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. A., «El bono social y las cooperativas energéticas verdes: situación y perspectivas» en REVESCO: Revista de Estudios Cooperativos núm. 122, 2016, págs. 165-190.

- «Medida 5.8. Innovación social por el clima», con uno de sus objetivos siendo apoyar la realización de proyectos de innovación social y urbana.

A ello habría que añadir los contenidos relacionados dentro de la Estrategia Nacional de Autoconsumo y la Estrategia de Almacenamiento, las consideraciones recogidas en la consulta pública previa sobre Acceso a datos y evolución del sistema de contadores eléctricos, y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, que en su capítulo 7.1. «El papel de la ciudadanía», señalaba la importancia de contar con la implicación de la sociedad de manera estable para la transformación del sistema energético y de la economía hacia un país climáticamente neutro en 2050, posicionando a la ciudadanía en el centro del sistema energético.

Además de ello, hay que tener en cuenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en octubre de 2020 por el Gobierno de España, que bajo la política palanca 1, «Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación», la línea de acción 2 «Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana» comprendía un plan de transición energética para la España vaciada, que pretendía impulsar las comunidades energéticas, la rehabilitación y la regeneración y el apoyo a la energía sostenible y asequible en municipios de menos de 5.000 habitantes, como palanca de generación de empleo y de atracción de actividad. De esta forma, antes de tener un marco jurídico completo, se lanzaron las líneas de ayuda de los Fondos Next Generation de la Unión Europea (en adelante, «NGEU»), ya que estos fondos tienen unos plazos que no pueden esperar²².

²² Sobre la aplicación de los Fondos NGEU a las Comunidades Energéticas Locales, *vid.*, FUNDACIÓN RENOVABLES. *Democratizar la energía como proyecto de país: los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico*. Madrid: Fundación Renovables,

En el ámbito de las recomendaciones existen guías de definición de lo que debe entenderse (en opinión de los redactores de cada guía, claro está) como comunidad energética, siendo particularmente activo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energéticos (IDAE). En múltiples guías o en su propia web²³ existe una prolífica definición de lo que entienden sus autores por CEL, pero sin que esta definición tenga fuerza jurídica.

A pesar de ello, en dichas guías²⁴ quedan claros algunos conceptos por los que podrán transitar las Comunidades Locales de Energía, partiendo del análisis de las principales actividades que se desarrollan en una Comunidad Energética, agrupándolas en las siguientes: **(i)** generación de energía que proceda de fuentes renovables; **(ii)** proporcionar servicios de *eficiencia energética* (incluyendo, por ejemplo, renovaciones de edificios); **(iii)** suministro, **(iv)** consumo, agregación y almacenamiento de energía y **(v)** potencialmente distribución y prestación de servicios de *recarga de vehículos eléctricos* o de otros servicios energéticos. En todo caso hay que advertir que en la definición del IDAE que parte de este análisis casuístico más que normativo, es más restrictiva que la propia definición de la CCE por parte de la Directiva, ya que en la Directiva sí se permite o se prevé que la CCE pueda operar con energía no renovable.

Otra Guía muy interesante es la publicada por la Diputación de Barcelona bajo el título de «Guía para el impulso

2021. Disponible en: <https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2021/04/Democratizar-la-energia-como-proyecto-de-pais.-Fundacion-Renovables.pdf>.

²³ <https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas>.

²⁴ Entre ellas, destaca el documento del IVACE, que no es una Guía propiamente dicha, sino más bien un Plan. Se trata en concreto del *Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales en la Comunitat Valenciana*, de marzo de 2020.

de las Comunidades Energéticas con perspectiva municipal»²⁵.

En todo caso, lo más relevante de dichas guías es que se diferencia las CEL de otros actores o figuras del sector energético en tres elementos:

4. El propósito o finalidad: Los ingresos y beneficios de estas actividades se destinan principalmente a proporcionar servicios y beneficios medioambientales o socio-económicos a los integrantes de la comunidad local o al área local.
5. La propiedad y control: los integrantes del proyecto (ciudadanos, empresas micro/pequeñas/medianas o autoridades locales) participan y ejercen el control estratégico y de dirección de la comunidad energética.
6. La Gobernanza, donde la toma de decisiones internas está basada en gobernanza democrática, asegurando que la «autonomía» de la comunidad se mantenga. Adicionalmente, las comunidades energéticas se prestan a colaboraciones público-privada-ciudadanas, modelo de gobernanza aún poco desarrollado en España.

Y en todas las Guías se aclara que cualquier entidad jurídica puede usarse mientras cumpla con los criterios establecidos en la UE, ya que en aplicación de las Directivas, los Estados Miembros pueden elegir cualquier forma jurídica, y sólo si opta por limitar las comunidades energéticas a una figura jurídica específica, como podría ser el caso de

²⁵ VVAA «Guía per a l'impuls de les comunitats energètiques amb perspectiva municipal» Diputació de Barcelona». Diciembre de 2021: <https://www.diba.cat/documents/471041/361729804/Guia+Comunitats+Energie%CC%80tiques+%28CAT%29+-+Diputaci%C3%B3+Barcelona.pdf/39ddf10a-e172-4afc-5c0a-0cdd81c91557?t=1640016057307>

las cooperativas en Grecia, sólo se podrían crear con esa figura y no con ninguna otra²⁶.

IV.2. NORMAS A MODIFICAR

Hasta la aprobación de los dos últimos Reales Decretos-Leyes (14/2022 y 18/2022), la regulación de las Comunidades Energéticas en España era casi testimonial, por lo que hace ahora dos años (a la fecha de cierre de estas líneas) más de 50 ayuntamientos respondieron a las cuestiones incluidas en la consulta pública previa planteada en diciembre de 2020 por Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático²⁷, cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales, para la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas europeas del mercado interior de la electricidad y la de energías renovables, la identificación de prioridades y principales retos, así como potenciales medidas para poder superarlos.

Las propuestas planteadas por esos más de 50 municipios reclamaban ir a un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, a la vez que trataban de dar todas las garantías para que las Comunidades Energéticas Locales operasen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico.

Se ponía, por tanto, el acento en la aprobación de una normativa específica, completa y ambiciosa, de transposición en España de estas dos figuras.

²⁶ Sobre las Comunidades Energéticas en Grecia, *vid., in extenso*, FAJARDO GARCÍA, G., y FRANTZESKAKI, M., «Las comunidades energéticas en Grecia», *REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos*, vol. 137, 2021.

²⁷ <file:///C:/Users/Pilar%20Navarro/Downloads/Texto%20de%20la%20consulta%20p%C3%BAblica%20previa.pdf>.

Ahora bien, tal y como ya señalamos en alguna publicación anterior²⁸, entendíamos que para su completa implementación y despliegue en el ordenamiento jurídico español, y más en concreto en el sector energético, se tornaba en imprescindible la aprobación de forma paralela de una serie de modificaciones normativas, destacando las siguientes:

1.º Tal y como se señalaba en la Guía de la Diputación de Barcelona, «(...) *teniendo en cuenta que de acuerdo con la Directiva 2019/944 cualquier entidad jurídica que cumpla los requisitos organizativos puede constituirse en CCE y que una de las funciones más atractivas o relevantes a corto-medio plazo es precisamente articular la participación, naturalmente agregada, de sus miembros en los 11 mercados eléctricos, más que en la transposición de la figura de las CER, deberíamos fijar en la del agregador independiente y su futura regulación de detalle. En otras palabras, para que una CCE pueda agregar los consumos o generación de sus miembros y participar en los mercados de electricidad, o bien pueda hacer un reparto peer-to-peer de la energía más allá de los 500 metros de autoconsumo, lo importante es que pueda ser oficialmente sujeto participante del mercado eléctrico*»²⁹.

Por tanto, se debería fijar la mirada en primer lugar en la transposición y máximo desarrollo de la figura del agregador independiente y de la prestación de servicios de agregación.

La Directiva 2019/944 pone especial énfasis en la cuestión de la agregación al establecer que los Estados miem-

²⁸ Vid., HERRERA, J., y NAVARRO RODRÍGUEZ, P., «Las comunidades energéticas como nuevo sujeto del Derecho Energético en España; del falanasterio a la transformación», *Anuario del Gobierno Local* N.º 1, 2021 (Ejemplar dedicado a: Los Gobiernos locales ante el cambio climático), págs. 203-248.

²⁹ VV.AA., *Guía para el impulso de Comunidades Energéticas con perspectiva municipal*, Diputación de Barcelona, febrero de 2021.

bros garantizarán que las comunidades ciudadanas de energía puedan acceder a todos los mercados organizados directamente a través de la agregación, reconociendo la posibilidad de estas comunidades de actuar en el mercado eléctrico como prestadores de servicios de agregación.

Y aquí sí, el RDL 23/2020 transpone la LSE tanto la figura del agregador independiente como de agregación, definidas respectivamente artículo 19.2 y 18.02 de la Directiva 944/2019. A los agregadores independientes se les define en el art. 6. i) de la LSE de la siguiente manera: «*Participantes en el mercado de producción de energía eléctrica que prestan servicios de agregación y que no están relacionados con el suministrador del cliente, entendiéndose por agregación aquella actividad realizada por personas físicas o jurídicas que combinan múltiples consumos o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en el mercado de producción de energía eléctrica*».

También cabe destacar que el RDL 23/2020 introdujo un tercer nuevo sujeto del sector eléctrico en el art. 6 LSE: los titulares de instalaciones de almacenamiento. Esto es relevante y positivo para el desarrollo de modelos basados en la participación descentralizada en los mercados eléctricos.

2.º Además, y siguiendo también lo señalado en la Guía de la Diputación de Barcelona³⁰, coincidimos en que cabe destacar que el desarrollo de la flexibilidad eléctrica como producto, la transformación del mercado eléctrico y las *smart grids*, se encuentran en proceso de evolución y serán *playing fields* en los que, si se implementan de manera adecuada las Directivas, deberán poder participar cada vez con

³⁰ VV.AA., *Guía para el impulso de Comunidades Energéticas con perspectiva municipal*, Diputación de Barcelona, febrero de 2021.

más intensidad a los ciudadanos, ya sea como consumidores, productores, almacenadores, proveedores de servicios de flexibilidad, de recarga, etc.

Este tipo de participación debería ser canalizada mediante la figura de las CCE y no la de las CER.

Así, planteábamos que los desarrollos normativos futuros relevantes para las CCE no son sólo el de la propia figura de las CCE, sino también los procedimientos en curso de reforma y creación de nuevos mercados eléctricos de flexibilidad:

- Para REE, mediante la reforma de numerosos procedimientos de operación (POS) para adaptarlos al Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el Balance Eléctrico. De acuerdo con la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la que se aprueban las condiciones relativas al balance por los proveedores de servicios de balance y los sujetos de liquidación responsables del balance en el sistema eléctrico peninsular español, con el fin de adaptar los POS de REE en determinados aspectos de este Reglamento la fecha límite es el 12/23/2020, mientras que para otros aspectos aplica la misma fecha límite pero es en relación obligación de REE presentar en la CNMC propuestas de diseño normativo en relación a estos segundo tipo de aspectos.
- También por parte de REE, hay actividades llevadas a cabo a nivel paneuropeo dentro del proyecto FLEXIWATTS.
- Por parte de OMIE, la introducción de nuevos mercados de electricidad ha sido esbozada en el proyecto IREMEL.

3.º Proponíamos **incluir de forma transversal una referencia específica a la figura de las CEL** como instrumento fundamental de ahorro y eficiencia energéticas en la **Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética, con un capítulo específico** sobre las CEL, con toda su regulación bien detallada.

4.º Sugeríamos también la **inclusión de forma expresa de la figura de las CEL en el Real Decreto 244/2019**, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas **del Autoconsumo de Energía Eléctrica**, dado que el autoconsumo eléctrico es una de las principales actividades a las que están llamadas a desarrollar las CEL. Y como complemento de ello, **aprobar, mediante orden ministerial, un modelo de reparto dinámico, dando cumplimiento a lo previsto en el RD 244/2019**, facilitando el desarrollo del autoconsumo compartido y su dinámica con las CCE, permitiendo en el caso de las CEL compartir energía a más de 500m y también en Media Tensión (MT) pudiendo realizar dicha operación junto a otros servicios energéticos en su área de acción. Esto podría articularse mediante la fijación de un peaje por el uso de la red de baja sustancialmente inferior al peaje fijado por el transporte de electricidad, lo que permitiría una ventaja a las CEL. Contemplar en las comunidades instalaciones de generación con potencias superiores de 100kW y suministros en MT.

5.º **Pedíamos la modificación de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), en tres aspectos** fundamentales: **(i) para incluir en su artículo 6 una definición expresa** de las Comunidades Ciudadanas de Energía en la línea de lo previsto en la Directiva, **(ii) para regular de forma directa y expresa la figura del «proveedor de servicios de agregación» o «agregador independiente»**, como un participante en el mercado que presta servicios de agregación y que no está

relacionado con el suministrador del cliente, función que podrán desarrollar claramente las CEL, y **(iii)** con la modificación del art. 39.3 de la LSE, para que en los procesos de nueva urbanización, cuando la distribuidora tenga un distribución anecdótica y marginal (con apenas algún punto de transformación) y cuando la nueva urbanización tenga un volumen a considerar, que la nueva distribución la pueda realizar la propia CCE que se constituya o una distribuidora diferente.

6.º Solicitábamos también la **inclusión y definición de forma expresa de la Figura de las CEL en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015**, de forma que se dé cabida a la posible creación de una CEL por parte de una Entidad Local con el objetivo de atender al desafío de la descarbonización de la edificación (mediante reformas importantes en edificios públicos), para transformar los edificios existentes en edificios de consumo energético casi nulo. En especial, debería adaptarse la norma, permitiendo constituir un derecho sobre superficie o espacio sobre su propiedad en virtud de las comunidades (concesiones de uso atrayentes).

7.º Proponíamos la inclusión y definición de forma expresa de la Figura de las CEL **en la normativa urbanística de cada Comunidad Autónoma**.

8.º Y a nivel local, se pedía la **inclusión de forma expresa de las competencias de los entes locales en materia de ahorro y eficiencia energéticas y de lucha contra el cambio climático en la LRBRL y en la normativa de régimen local de cada Comunidad Autónoma** (por ejemplo, la Ley de Autonomía Local de Andalucía), así como la **aprobación en cada Entidad Local de Ordenanzas Municipales reguladoras de la figura de las CEL**, en el marco de la normativa estatal y autonómica anteriores.

IV.3. ÚLTIMAS REGULACIONES INTERNAS

En los últimos meses de este año 2022 se han aprobado dos normas fundamentales en las que se aborda la cuestión de las Comunidades Energéticas, pero de manera parcial o tangencial y no completa. Estas normas son las dos siguientes:

1. **El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural**, en el que prácticamente no se aprovechó la oportunidad para incluir ninguna medida relevante en este aspecto, pese a que así lo propusieron algunos grupos políticos mediante la presentación de enmiendas.
2. **El Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)» (...).**

En esta última norma sí que se incluye un Capítulo completo (el III) bajo el título de «impulso al autoconsumo», que contiene dos artículos de máximo interés, que reproducimos a continuación:

Artículo 15 Modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

Se modifica el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, en los siguientes aspectos:

Uno. Se añade un nuevo párrafo en el apartado iii., en la letra g) del artículo 3, con la siguiente redacción:

«También tendrá la consideración de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a través de la red, aquella planta de generación que empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la cubierta de una o varias edificaciones esta se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o distribución y siempre que estas se encuentren a una distancia inferior a 1.000 metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 4, con la siguiente redacción:

«**7.** Para la realización del autoconsumo colectivo podrá constituirse una comunidad de energías renovables siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para las mismas. Esta comunidad podrá actuar como representante de los consumidores a los efectos previstos en este real decreto siempre que estos otorguen las correspondientes autorizaciones.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 4 en la disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:

«**4.** Al menos con carácter trimestral, los gestores de las redes de transporte y distribución remitirán al operador del sistema en su calidad de responsable del sistema de medidas, exclusivamente por vía elec-

trónica, la información relativa a las instalaciones de autoconsumo conectadas a las redes que gestionan. Esta información deberá permitir identificar cada una de las instalaciones de autoconsumo en el concentrador principal de medidas eléctricas. Asimismo, el operador del sistema remitirá esta información agregada a la Dirección General de Política Energética y Minas con carácter trimestral.

La Dirección General de Política Energética y Minas, a propuesta del operador del sistema, aprobará por resolución los formatos para la remisión de dicha información, la frecuencia, así como los parámetros de desagregación y aquellos otros aspectos necesarios para identificar las instalaciones de autoconsumo en el concentrador principal de medidas eléctricas, garantizar la homogeneidad de los datos y el detalle de los mismos de tal forma, que permitan al operador del sistema cumplir sus funciones relativas a la seguridad de suministro. Estas resoluciones establecerán también los formatos de entrega de la remisión de información del operador del sistema a la Dirección General de Política Energética y Minas.»

Artículo 16 Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

Uno. Se añade un nuevo párrafo en el art. 42.1, con la siguiente redacción:

«En el caso de plantas de generación renovable no será de aplicación el requisito de pertenencia a la misma empresa o al mismo grupo empresarial recogido en el párrafo anterior.»

Dos. Se modifica el art. 53.3.1º, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Reglamentariamente se podrá eximir a determinadas instalaciones de producción de hasta 500 kW de

potencia instalada del régimen de autorizaciones previsto en los apdos 1.a) y 1.b) del presente artículo»

Todas estas modificaciones normativas, si bien han sido bien acogidas por los agentes sociales y económicos, no lo han sido de forma completa, ya que sostienen que las mismas no han sido todo lo completas y ambiciosas que cabía esperar, sobre todo si comparamos nuestro sistema con el de nuestros países vecinos, Francia y Portugal, que acaban de regular estas cuestiones con mayor ambición y amplitud.

Por ello, estas normas han recibido una serie de alegaciones que se centran en alinear la normativa española con la recientemente aprobada por Portugal, en especial en los siguientes aspectos:

V. CONCLUSIONES: PROPUESTA DE MEJORA DE LAS ÚLTIMAS REGULACIONES

En nuestra opinión, aún reconociendo el importante avance incluido en la nueva normativa, no es menos cierto que la misma no ha sido todo lo completa y ambiciosa que cabía esperar por el sector, especialmente el de ámbito local.

De ahí que desde ese ámbito se elevaran al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una serie de enmiendas al texto del al Real Decreto-Ley 14/2022, en línea con equiparar la regulación de las Comunidades Energéticas en nuestro país con las recientes regulaciones aprobadas en los países vecinos, Francia y especialmente Portugal, que aprobó a principios de enero de 2022 el Decreto-Ley 15/2022, por el que se establece la organización y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que aplica las Directivas del Paquete de Invierno de la UE.

Para empezar, y gracias a esa actitud inconformista de buena parte del sector, ya se ha conseguido que la Ministra se comprometa a ampliar el límite de 1 KM (que seguía suponiendo un límite real en la interacción entre ciudad —densa y con pocos y malos tejados y con mayor consumo en fin de semana— y zonas industriales —con amplios tejados y mayor consumo entre semana—), hasta llegar a los 2 KM en el autoconsumo compartido, para que éste se pueda desarrollar con toda su potencialidad.

Y ahora faltaría que se generalice más el supuesto, para que no sólo se pueda aplicar al caso de las cubiertas, sino en cualquier tipo de superficie.

También es muy importante que esta regulación se pueda aplicar no sólo a las Comunidades de Energías Renovables, sino también a las Comunidades Ciudadanas de Energía.

Así como que se amplíe de forma suficiente el ámbito subjetivo de la LSE, de modo que no sólo se incluya expresamente a las Comunidades Energéticas, tanto en su modalidad de CER como de CCE, sino incluyendo también a:

- Las entidades gestoras de autoconsumo colectivo (EGAC), que podrían configurarse como las personas físicas o jurídicas, que pueden ser o no autoconsumidoras, designadas por los autoconsumidores colectivos, para realizar actos en su nombre³¹.
- Las unidades de producción para el autoconsumo (UPAC), que se configurarían como las unidades de producción que tienen como fuente primaria las energías renovables, incluyendo o no instalaciones de almacena-

³¹ Definición derivada del art. 3.gg del Decreto Ley 15/2022 de Portugal.

miento de energía, asociadas a una o varias instalaciones de consumo o uso, destinadas fundamentalmente a satisfacer necesidades propias de suministro eléctrico, que estén conectadas en la red interior de los consumidores asociados, estén unidas a estos a través de líneas directas o estén en las proximidades de las instalaciones de uso y consumo a las que suministran, y que pueden ser propiedad y/o estar gestionadas por un tercero³².

En todo caso, y sin perjuicio de que se deban atender estas demandas del sector, ello no obsta a que sigamos entendiendo que la mejor fórmula de regulación completa y ambiciosa de la figura de las Comunidades Energéticas en España sea mediante la aprobación específica y diferenciada de un Real Decreto dedicado en su totalidad a la regulación y el marco general de las Comunidades de Energía Renovables y las Comunidades Ciudadanas de Energía, que es lo deseable, y que esperemos que sea lo que finalmente realice el Ministerio competente en la materia³³.

Esta norma específica deberá incluir, al menos, los siguientes elementos básicos para el máximo desarrollo y despliegue de las CER y las CCE en España:

1.º Las definiciones de CER y CCE en su máxima potencialidad.

2.º Acotar muy bien el criterio de proximidad en materia de autoconsumo, y adaptarlo en función de si se trata de municipios pequeños (de menos de 20.000 habitantes), medianos o grandes.

³² Definición adaptada y derivada del art. 3.vvv del Decreto Ley 15/2022 de Portugal.

³³ Actualmente, el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.

- 3.º La creación de un Registro Público de CER y de CCE.
- 4.º La integración de los consumidores vulnerables.
- 5.º La definición detallada de los derechos y obligaciones de sus miembros y quién ostenta el control efectivo de cada CER o CCE.
- 6.º Los derechos de los usuarios, en especial, la figura del consumidor directo de mercado.
- 7.º Su marco jurídico y retributivo favorable.
- 8.º Los criterios de proximidad en el caso del autoconsumo.
- 9.º La figura de las CER o las CCE transfronterizas.

VI. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- BARTLETT I CASTELLÀ, E. R., «Comunidades energéticas», en *Estudios sobre cambio climático y transición energética: Estudios conmemorativos del XXV aniversario del acceso a la cátedra del profesor Íñigo del Guayo Castiella* / coord. por José Francisco Alenza García, Lorenzo Mellado Ruiz, 2022, ISBN 978-84-1381-356-1, págs. 289-312.
- FAJARDO GARCÍA, G., y FRANTZESKAKI, M., «Las comunidades energéticas en Grecia», *REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos*, vol. 137, 2021.
- FUNDACIÓN RENOVABLES. *Democratizar la energía como proyecto de país: los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico*. Madrid: Fundación Renovables, 2021. Disponible en: <https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2021/04/Democratizar-la-energia-como-proyecto-de-pais.-Fundacion-Renovables.pdf>.
- GALÁN VIOQUE, R., «El régimen del autoconsumo», en *El derecho de las energías renovables y el regadío: Congreso sobre el Derecho de*

las Energías Renovables y el Regadío, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), el 9 y 10 de noviembre de 2017 / coord. por Francisco Delgado Piqueras, Isabel Gallego Córcoles, Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, ISBN 978-84-9177-998-8, págs. 215-240.

GALERA RODRIGO, S., «Cambio de modelo en la transición energética: ¿otro tren que pasará?», en *Actualidad jurídica ambiental* núm. 114, julio de 2021.

GONZÁLEZ RÍOS, I., «Los edificios de consumo casi nulo de energía: un reto para la protección ambiental, la diversificación energética y la rehabilitación urbana», en *RAAP* núm. 103 (2019, págs. 17-53).

— «El autoconsumo de energía eléctrica: incipiente regulación e implicaciones urbanísticas, energéticas y medioambientales en *RVAP* núm. 99/100; 2014 (págs. 1623-1648).

— «Comunidades energéticas locales: un nuevo desafío para las entidades locales», *RVAP* núm. 117, Mayo-Agosto 2020, págs. 147-193.

HERRERA, J., y NAVARRO RODRÍGUEZ, P., «Las comunidades energéticas como nuevo sujeto del Derecho Energético en España; del falanasterio a la transformación», *Anuario del Gobierno Local*, N.º. 1, 2021 (Ejemplar dedicado a: Los Gobiernos locales ante el cambio climático), págs. 203-248.

IDAE (2019). *Guía para el Desarrollo de Instrumentos de Fomento de Comunidades Energéticas Locales*. Disponible en: https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_para-desarrolloinstrumentos-fomento_comunidades_energeticas_locales_20032019.pdf.

— (2022). *Comunidades energéticas. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*. Disponible en: <https://www.idae.es/ayudas-y-financiación/comunidades-energéticas>.

IVACE, *Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales en la Comunitat Valenciana*, marzo de 2020.

JAIO GABIOLA, E., PAREDES GÁZQUEZ, J. y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. A., «El bono social y las cooperativas energéticas verdes: situación y perspectivas» en *REVESCO: Revista de Estudios Cooperativos* núm. 122, 2016, págs. 165-190.

LEIVA LÓPEZ, A., «La regulación del autoconsumo de electricidad en un nuevo entorno social y tecnológico» en *RVAP* núm. 110, 2018, págs. 117 y ss.

MENÉNDEZ SÁNCHEZ, J., y FERNÁNDEZ GÓMEZ, J., *Comunidades Energéticas: casos de estudio*, Orkestra-Instituto Vasco Competitividad, 2022.

PRESICCE, L., «El periplo de regulación del autoconsumo energético y generación distribuida en España: la transición de camino hacia la sostenibilidad», en RVAP núm. 113, 2019, págs. 201 y ss.

ROMERO RUBIO, M.^a del C., «Barreras y oportunidades para el desarrollo de Comunidades Energéticas sostenibles en España. Estudio comparativo en Estados Unidos y Alemania», Tesis Doctoral, 2015.

VV. AA., *Guía para el impulso de Comunidades Energéticas con perspectiva municipal*, Diputación de Barcelona, febrero de 2021.